

Home > Profil

Daud Yordan Kobarkan Semangat Pantang Menyerah di Kuliah Umum AKUB Pontianak

by **Vinsensius, S.Fil., M.M.** — 30 April 2026 in Profil

AA 0

Dosen dan Tendik AKUB foto bersama Daud Yordan

Pontianak — Semangat juang dan mental juara menjadi pesan utama dalam kegiatan Kuliah Umum yang digelar oleh Akademi Keuangan dan Perbankan (AKUB) Pontianak, Kamis (30/04/2026). Menghadirkan petinju kebanggaan Indonesia, Daud Yordan, kegiatan ini sukses membangkitkan motivasi ratusan mahasiswa yang hadir.

Mengusung tema “Dari Ring Tinju ke Panggung Dunia: Mental Juara Generasi Muda”, acara yang berlangsung di Aula Lantai 4 Unika Santo Agustinus Hippo ini diikuti oleh mahasiswa AKUB, serta dosen dan tenaga kependidikan (tendik) dari AKUB dan Fakultas Kesehatan (FKES) Unika San Agustin.

Dalam pemaparannya, Daud Yordan menegaskan bahwa kesuksesan tidak datang secara instan. Ia membagikan pengalamannya dari perjuangan di ring tinju hingga mampu menembus panggung dunia.

Baca Juga

Aipda Nanang Sumantri, S.H., Mas Bhabin Sidomukti Aktif Monitoring Ternak, Dukung Ketahanan Pangan dan Kesehatan Hewan Kurban

1 MAY 2026

Merajut Empati Lingkungan dan Kedekatan Keluarga, 50 Anak Sukoharjo Eksplorasi Topeng Limbah Kertas

1 MAY 2026

Ubah Limbah Menjadi Berkah Budaya: Persiapan Artistik Karya Topeng Wayang Limbah Kertas Resmi Dimulai di Sukoharjo

30 APRIL 2026

Kunjungan Silaturahmi Pesantren Modern Al-Amanah Sidoarjo ke Pondok Pesantren Al-Mashduqiah Probolinggo

27 APRIL 2026

